

NASRIY ASARLARNI O'QITISHDA TARIXIY FAKTLARNING KELTIRILISHI (A.QODIRIY "MEHROBDAN CHAYON" ASARI MISOLIDA)

Jamila Avezbayeva

Berdaq nomidagi QQDU O'zbek tili va adabiyoti kafedrası
assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada adabiyot darslarini tashkil qilishda fanlararo aloqadorlikning muhim ahamiyatga ega ekanligi haqida so'z boradi. Nasriy asarlarni tarix fani bilan integratsiyalagan holda o'rganish o'quvchilarning kengroq bilim olishlari va chuqurroq fikrlashlariga yordam berishi to'g'risida misollar orqali tushutiriladi.

Kalit so'zlar: *Fanlararo aloqadorlik, tarixiy shaxslar, estetik zavq, integratsiyalashgan ta'lim.*

Аннотация: В данной статье говорится о важности междисциплинарности в организации занятий по литературе. На примерах показано, что изучение прозаических произведений в комплексе с исторической наукой помогает учащимся получить более широкие знания и более глубокое мышление.

Ключевые слова: *Междисциплинарность, исторические личности, эстетическое удовольствие, интегрированное образование.*

Abstract: This article talks about the importance of interdisciplinarity in organizing literature classes. Examples show that studying prose works in combination with historical science helps students gain broader knowledge and deeper thinking.

Key words: *Interdisciplinarity, historical figures, aesthetic pleasure, integrated education.*

1 Kirish.

O'qituvchi o'quvchilarga fanga doir yetarli bilimlarni berish, fanga bo'lgan qiziqishini oshirish bilan birgalikda ularning tasavvurida fanlarning o'zaro uzviy bog'liqligini biri ikkinchisini taqozo etishi to'g'risidagi muayyan tushunchani hosil qilishi zarur. Bu kabi masalalarda integratsiyaning fanlararo aloqadorlikning o'rni juda muhimdir.

Maktab davrida adabiyot o'qituvchisi tomonidan adabiyot darslarini tashkil qilishda ularning mavzu jihatdan o'rganilishida ham integratsiyaning ahamiyati katta bo'ladi. Ularda asosan adabiyot darslarini o'qitishda ularning mavzu ko'lamini va g'oyasiga qarab tarix, jo'g'rofiya, biologiya, psixologiya fanlari bilan o'zaro integratsiyalashgan holda o'rgatish bu o'quvchilarning mavzuni yaxshiroq tushunishi va kengroq fikrlashiga yordam beradi. Masalan, A.Qodiriyning "O'tkan kunlar", "Mehrobdan chayon" romanlarini, A.Qahhorning "Bemor", O.Yoqubovning "Muzqaymoq" hikoyalarini o'rganishda tarix fanlari bilan aloqadorlikka tayanish, ya'ni shu o'quv fanlarini o'rganish jarayonida o'zlashtirilgan bilimlarni integratsiyalagan holda amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

2. Tahlil va natijalar.

Abdulla Qodiriy asarlarida nafaqat badiiy adabiyot balki tarixiy shaxslar va tarixiy ma'lumotlarni umumiy qilib aytganda o'tmishimizdagi tarix haqida ham ancha to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. Jumladan "Mehrobdan chayon" asarida XIX asr o'rtalarida Qo'qon xonligida sodir bo'lgan voqealar haqida hikoya qilinadi. Qo'qon xonligi XVIII-XIX asrlarda hozirgi O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston davlatlarining ayrim hududlarini qamrab olgan. XIX asrning 70- yillarida Rossiya tomonidan bosib olingan va davlat sifatida tugatilgan. "Mehrobdan chayon" asarida bayon qilingan voqealar Qo'qonning so'nggi hukmdorlaridan biri Xudoyorxon davrida sodir bo'ladi. Umuman, Abdulla Qodiriy o'zining ikkita romanida ham Xudoyorxon hayotining ma'lum davrlarini tasvirlagan. «O'tgan kunlar» romanida Xudoyorxonning yoshlik davri qisqaroq, «Mehrobdan chayon» romanida xonning 1865 yildan keyingi hayoti batafsilroq tasvirlangan. «O'tgan kunlar» romanida Xudoyorxonning taxtga endi o'tirgan vaqtlari, Musulmonqulning saroydagi mavqei va xonning o'rniga davlatni boshqarishi tasvirlangan. Romanning oxirrog'ida esa Musulmonqul o'ldirilgach qipchoqlarga qilingan qirg'inlar tasvirlangan. Bular Xudoyorxonning birinchi xonlik davrida sodir bo'lgan. Qodiriyning ikkinchi romani «Mehrobdan chayon»da Xudoyorxonning 1865 yildan keyingi hayoti kengroq tasvirlangan. Romanda voqealar rivoji bevosita xonning hayoti bilan bog'langan.

Adibning yozishicha u «Mehrobdan chayon» romanini yozishdan avval asarda tasvirlangan davr haqida ma'lumot yig'ish uchun bir necha marta Qo'qonga borgan. Xudoyorxonni yaqindan tanigan odamlarni topib ulardan turli ma'lumotlar olgan. Ana shulardan biri Xudoyorxonning haramida kanizak bo'lgan Roziya oyim nomi bilan atalgan ayol edi. Abdulla Qodiriy bu ayol bilan uchrashganda u 90 yoshlar atrofida bo'lgan. Ayolning adibga bergan ma'lumotlariga ko'ra ikki marta quvilib uchinchi marta qayta taxtga o'tirgan Xudoyorxon jami 100 dan oshiq ayolga uylangan.

Islomda bir paytning o'zida to'rttaga uylanish mumkin. Xudoyorxon har gal nikohidagi xotinlardan biriga taloq qo'yib, so'ng boshqa qizga uylanavergan. Taloq qo'yilgan qizlar otasinikiga jo'natilmagan va kanizak (ayol qul) sifatida haramga tiqilgan.

«Shariatda to'rttadan ortiqcha xotin olish yo'qdur. Xudoyorning rasmiy nikohidagi xotini to'rttadan oshmas, ya'ni yangi xotin oladigan bo'lsa, to'rtinchi xotinini kanizlikka kechirib, o'rniga yangisini qo'yib turar edi», deb yozgan A.Qodiriy «Mehrobdan chayon»dagi jummalardan biriga bergan izohida.

Xudoyorxon birinchi va ikkinchi marta taxtdan quvilganida uning haramidagi aksariyat ayollar qochib ketgan. Har gal taxtni qaytarib olgan xon yangidan yangi qizlarga uylanib, so'ng talog'ini berib haramdagi ayollar sonini ko'paytiravergan.

«Mehrobdan chayon»da tasvirlangan, Gulshan ham Xudoyorxonning birinchi xonlik davrida unga turmushga chiqib, taxtdan quvilganda qochib ketgan kanizaklardan biri bo'lgan.

Asarda Xudoyorxon haqida ko'pgina ma'lumotlar orqali ham uning xalq orzusidagi xon bo'lmaganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, asarda keltirilgan oddiy bir qora ish bilan shug'ullangan ishchining uyida bir burda noni bo'lmagan, ochlikdan qiynalayotgan bir paytda xonning xonadonida o'g'li O'rmonbekning to'yi munosabati bilan har kuni sakkiz yuz qozonda oshlar pishishi, ikki yuz tandirda nonlar yopilishi, yuzdan ziyod chorva mollarning so'yilishi voqealari tasvirlanadi. Bu tasvirlarni o'qigan kishi muallifning "eng kir va qora kunlar" deya bejiz ta'rif bermaganligiga ishonch hosil qiladi.

Ahmad Zaki Validiy "Xudoyorxonning so'nggi kunlari" nomli asarida quyidagi ma'lumotlarni keltiradi: "Xudoyorxon – ko'p badavlat bo'lib, xotinlarni ko'paytirishga hirs qo'ygan, kayf-u safoni juda yaxshi ko'rgan. Xalqning foydasiga ish yuritmagan. Masxaraboz va hofizlar ma'nosiz o'yinlar bilan vaqt o'tkazgan, bedana, kaklik, xo'rozlarni urishtirgan. Mol-u dunyoga haddan ziyod hirs qo'ygan va o'zining xazinasini boyitish uchun ko'p soliqlar slogan. Haqiqatdan ham ko'pgina manbalarda Xudoyorxonning shundoq ham og'ir ahvolda yashayotgan xalqning gardaniga yuk bo'lib tushadigan farmonlar imzolaganligi, 1870-yillarning boshlarida xon uchun yangi O'rda qurish haqidagi farmon e'lon qilinib, farmonga ko'ra butun mamlakatdan jalb qilinadigan ishchilar va hunarmandlar maosh olmasdan O'rda qurilishi hasharida qatnashishi lozimligi haqida aytilganligini ko'rishimiz mumkin.

3. Xulosa.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, A.Qodiriyning "Mehrobdan chayon" asarini o'rganish jarayonida shu kabi tarixiy faktlar asosidagi ma'lumotlarni keltirib o'tsak yoki hujjatli filmlardan qisqacha parchalar ko'rsatilib, asrdagi tarixiy qahramonlar bilan o'quvchilarni yaqinroq tanishtirsak, ularning chuqurroq va kengroq bilimlarga ega bo'lishini va albatta asarni to'liq o'qib chiqishiga bo'lgan qiziqishlarini orttirishga erishgan bo'lardik.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Q.Husanboyeva, R.Niyozmetova Adabiyot o'qitish metodikasi o'quv qo'llanma/Toshkent: "Innovatsiya – Ziy" 2020y 54-55- betlar
2. 7-sinf adabiyot darsligi. Z.Mirzayeva, K.Jalilov Toshkent – 2022 y 138-140-betlar
3. Ahmad Zaki Validiy "Xudoyorxonning so'nggi kunlari" asari 20-22-betlar
4. G'ayrat Yo'ldosh "Xudoyorxonning chigal taqdiri" 3-4-betlar
5. Abdulla Qodiriy "Mehrobdan chayon" asari 132-133-betlar